

160 – DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA LARIDAE NA ILHA COMPRIDA, SÃO PAULO, BRASIL

BARBIERI, E.¹; MENDONÇA, J.T.² & XAVIER, S.C.³

Palavras-chave: Laridae, Ilha Comprida, Distribuição, Abundância

INTRODUÇÃO

Aves da família Laridae são espécies comuns na costa brasileira, podendo ser divididas em dois grupos: gaivotas e trinta-réis (Sick, 1985). São freqüentes na Ilha Comprida utilizando a praia como sítios de alimentação e restabelecimento durante sua migração (Barbieri *et al.* 1999). Esta praia arenosa concentra grande biomassa de invertebrados, que servem de alimento durante o período de invernagem. Junto à praia há também uma intensa atividade pesqueira, realizada com embarcações artesanais e industriais, que tornam-se um grande atrativo para as aves, devido aos inúmeros rejeitos que são jogados no mar.

Embora a Ilha Comprida tenha 74 km de extensão, poucos estudos foram realizados sobre a presença de espécies e as oscilações no número de indivíduos ao longo do ano. Este trabalho apresenta dados sobre a permanência e abundância de espécies da família Laridae na praia da Ilha Comprida, nos anos de 1999 e 2000.

MATERIAL E MÉTODOS

As contagens foram realizadas entre janeiro de 1999 e dezembro de 2000. A freqüência de censos foi semanal, totalizando 97 amostragens. Os censos iniciaram no período da manhã (8:30 h), com uma duração mínima de 2:30 horas e máxima de 4:00 horas de observação (total: 440 horas). A praia da Ilha Comprida foi percorrida de carro, com velocidade média de 40 km/h seguindo um transecto de 70 Km por 200 metros preestabelecido. Foi dividida em estratos de 5 km, já utilizado por Vooren & Chiaradia (1990) para a praia do Cassino no Rio Grande do Sul e proposto por Bibby *et al.* (1992) para este tipo de ambiente. Durante o percurso foram registrados o número de pessoas e embarcações. O trajeto percorrido foi no sentido sul-norte (do Boqueirão Sul para o Canal de Icapara), trafegando em direção à parte norte (Canal de Icapara), identificando e contando as aves. Foram usados para auxiliar nas observações binóculos 7X50 mm e 20X60 mm. Empregou-se a análise de correlação linear de Pearson para verificar as possíveis causas da distribuição das aves, com $\rho=0,05$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As espécies mais abundantes foram *Larus dominicanus*, *Sterna eurygnatha*, *Sterna maxima* e *Sterna hirundinacea*, sendo que estas diferiram numericamente em suas ocorrências nos dois anos estudados. As outras espécies (*Sterna hirundo*, *Sterna trudeaui*, *Sterna superciliaris* e *Larus maculipennis*) ocorreram em menor número (tabela 1). No ano de 2000, as espécies mais importantes foram: *Sterna eurygnatha*, representando 36% das aves, seguida

¹- Centro Universitário São Camilo. Av. Nazaré 1501. Cep.04263-200. Ipiranga. São Paulo. SP. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br. ²- Instituto de Pesca-SAA-Núcleo de Pesquisa do Litoral Sul, E-mail: cananeia@rgt.matrix.com.br. ³- C. de E. E. Gaia Ambiental, APOIO: Pref. de Ilha Comprida

por *Larus dominicanus* (33%) e *Sterna maxima* (10%). O número de aves ao longo dos meses mostraram maiores valores entre novembro e fevereiro em 1999. No ano 2000 foram constatados valores elevados no verão e também no inverno (junho a agosto). Esta diferença foram causadas pelo aumento do número de *Sterna eurygnatha*, com grandes bandos no inverno (figura 1).

Entre as espécies predominantes *Sterna eurygnatha* e *S. maxima* tiveram maiores registros nos meses de inverno, formando, muitas vezes bandos heteroespecíficos ao longo da praia. A *Larus dominicanus* teve maiores concentrações durante os meses mais quentes, diminuindo sua incidência no inverno, possivelmente devido reprodução nas ilhas costeiras do litoral paulista. Com a *Sterna hirundinacea* que teve ocorrência marcante entre setembro a novembro, principalmente em 1999, quando ocorreu um bando de 2200 indivíduos, junto com a *Sterna maxima* e *Larus dominicanus*, provavelmente devido a utilização da região como zona de descanso.

Sterna superciliaris e *Sterna trudeau* somente foram observados nos meses de inverno e primavera, sendo suas ocorrências esporádicas. Observou-se *Sterna hirundo* em bandos heteroespecíficos com outras espécies de *Sternas* somente na primavera e verão.

Ao longo da praia a família Laridae distribui-se de forma decrescente, em direção ao norte da ilha, sendo condicionada a fatores como presença de embarcações, carros, pessoas e/ou alimentos. Para ambos os anos, houve uma forte correlação entre a distribuição das aves ao longo da praia, com a distribuição das embarcações pesqueiras ($r=0,88$) (figura 2), principalmente para a *L. dominicanus*. A maior influência antrópica ocorreu devido à presença de embarcações de pesca, quando as aves se utilizam do rejeito das capturas, do que pela presença de pessoas, que apresentou baixa correlação ($r= -0,17$) (figura 3). O local de maior concentração de aves é o Boqueirão sul, também com maior número de embarcações, vista a grande correlação entre aves e embarcações, devido à proximidade ao porto de Cananéia e o número reduzido de turistas na praia, pois tal local apresenta dificuldades de acesso a automóveis.

Como para outras espécies de aves presentes na Ilha Comprida, a distribuição das aves na praia depende muitas vezes da alimentação (Barbieri *et al.*, 2000), fazendo com que fatores como a presença de pessoas seja menos determinantes que o forrageio. Mesmo com a correlação baixa entre estes fatores a influência antropogênica pode causar o afastamento das aves de locais de repouso, como foi verificado na porção sul, durante o verão, que observamos, nas saídas de campo um maior afastamento das aves das zonas onde haviam pessoas, devido ao aumento da incidência do turismo na área.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBIERI, E., MENDONÇA, T. J., XAVIER, S. C., BELLA, S. D. & VETILLO, T. N. 1999. Composição da ornitofauna da praia de Ilha Comprida, Litoral Sul de São Paulo. In: Cadernos de Resumos da XII Semana Nacional de Oceanografia. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ. Brasil. 62-64.
- BARBIERI, E.; MENDONÇA, J. T. & XAVIER, S. C. 2000. Impacto do turismo sobre as aves que utilizam o ecossistema de praia da Ilha Comprida. Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: conservação. Vol. 1: 349-356.
- BIBBY, J. C., BURGUES, N. D & HILL, D. A. 1992. Bird Census Techniques. Academic Press. London. England. p257.
- SICK, H. 1985 Ornitologia brasileira, uma introdução. Brasília, Editora Universidade de Brasília, v. 1 e 2, 828p.
- VOOREN, C. M. & CHIARADIA, A. 1990. Seasonal abundance and behaviour of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. Ornitologia Neotropical. 1: 9-24.

Tabela 1. Percentagem de ocorrência das espécies de aves da família Laridae na Ilha Comprida

Espécies	1999	2000
<i>Sterna sp.</i>	55,42	20,07
<i>Larus dominicanus</i>	29,47	32,67
<i>Sterna hirundinacea</i>	7,04	0,77
<i>Sterna eurygnatha</i>	5,66	36,36
<i>Sterna maxima</i>	2,11	10,10
<i>Sterna hirundo</i>	0,28	0,01
<i>Larus maculipennis</i>	0,01	0,00
<i>Sterna superciliaris</i>	0,01	0,01
<i>Sterna trudeaui</i>	0,00	0,01

Figura 1. Número médio de aves da família Laridae, em 1999 e 2000 na Ilha Comprida.

Figura 2. Relação entre o número médio de aves da família Laridae e dos barcos pesqueiros ao longo da praia de Ilha Comprida no ano de 2000.

Figura 3. Relação entre o número médio de aves da família Laridae e o número de pessoas ao longo da praia de Ilha Comprida no ano 2000.